

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ: ПРЕИМУЩЕСТВА WiMAX ПЕРЕД Wi-Fi

Яронова Наталья Валерьевна

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ современных технологий беспроводной связи, акцентируя внимание на сравнительных характеристиках WiMAX и Wi-Fi. Основное внимание уделено технологии WiMAX, которая предоставляет стабильное и высокоскоростное Интернет-соединение на значительные расстояния и поддерживает разнообразные пользовательские устройства. Рассмотрены технические характеристики, принципы работы и области применения каждой из технологий. Также освещены вопросы качества обслуживания и возможности масштабирования сетей.

Ключевые слова: WiMAX, Wi-Fi, Интернет-связь, технологии, радиус действия.

Развитие современных технологий привело к появлению новых беспроводных технологий, характеризующихся уникальными параметрами передачи сигнала и способностью обеспечивать охват больших территорий. В настоящее время традиционные кабельные и оптоволоконные сети уступают место новым беспроводным технологиям, которые становятся основным средством обеспечения интернет-связи и активным объектом исследований. Одной из значительных технологий, привлекающей внимание, является WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – это технология, разработанная для создания беспроводных сетей, способных обеспечивать связь на большие расстояния и обладающих высокими характеристиками для разнообразных категорий пользователей, начиная от мобильных устройств и заканчивая рабочими станциями. Эта технология основана на стандарте IEEE 802.16, также известном как Wireless MAN. Термин WiMAX был введен организацией WiMAX Forum, созданной в 2001 году для развития и продвижения технологий WiMAX. Форум описывает WiMAX как технологию, обеспечивающую высокоскоростной беспроводный доступ к сети. На рисунке 1 показана башня WiMAX (базовая станция), обеспечивающая охват большой территории.

Рис. 1 Использование сети WiMAX для покрытия территории

На приведенной выше иллюстрации сеть Wi-Fi обозначена серым цветом и имеет заметно меньший радиус действия по сравнению с сетью WiMAX. Сеть WiMAX представляет собой систему с дальним радиусом действия, которая работает на лицензированных частотах и основана на различных вариантах стандарта 802.16. В то время как сеть Wi-Fi представляет собой систему с более ограниченным радиусом действия, использующую нелицензированные частоты. Сети WiMAX и Wi-Fi предоставляют разные уровни обслуживания абонентов в плане качества интернет-соединения. Quality of Service (QoS) в сети Wi-Fi отличается от QoS в сети WiMAX. В случае Wi-Fi качество интернета может значительно варьироваться, так как скорость подключения различается для разных точек доступа. В отличие от этого, в сети WiMAX QoS гарантируется для каждого соединения, что означает, что все пакеты данных имеют одинаковый приоритет для всех точек доступа, и качество сети остается стабильным.

С помощью технологии WiMAX можно достичь следующего:

- соединение множества точек Wi-Fi в единую сеть;
 - предоставление услуг высокоскоростного интернета и телекоммуникаций;
 - развертывание системы мониторинга (SCADA) для энергетических станций и подстанций.
 - снизить стоимость обычных услуг интернета;
 - развивать индивидуальные мобильные сети на базе Mobile WiMAX.
- Стандарт 802.16 имеет три варианта: 802.16d, 802.16e и 802.16m. Также нужно провести сравнение характеристик мобильных сетей разных поколений, таких

как 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, а также сетей Mobile WMAN, чтобы определить преимущества различных параметров. Стандарт 1G, представленный, например, NMT-450 и AMPS, был ориентирован исключительно на передачу голоса.

Если рассматривать стандарты 2G второго поколения, можно отметить улучшения по сравнению с первым поколением. В частности, это включает в себя кодирование голоса и его передачу по каналам связи. Существует два основных вида 2G сетей:

- Глобальная система мобильной связи (GSM);
- Кодовое множественное доступное разделение (CDMA).

Таблица 1

Сравнительные характеристики беспроводных сетей

Технология	Стандарт	Применение	Скорость, Мбит\с	Покрытия, км(мах)	Частота, ГГц
Сеть Wi-Fi	802.11 поколения «b»	«WLAN»	11	0,3	2,4
Связь Bluetooth поколения 2	802.15.3	«WPAN»	2	0,1	2,4
Сеть ZIG BEE	802.15.4	«WPAN»	0,25	До 0,1	До 2,4
Технология WiMAX	802.16d	«WMAN»	75	80	До 11
WiMAX 2	802.16m	Mobile WMAN	100	150	11

В сетях второго поколения (2G), помимо голосовой связи, была возможность доступа в интернет, хотя скорость передачи данных оставалась низкой - 9600 бит/с.

Цель разработки сетей третьего поколения (3G) заключалась в возможности передачи видеосигналов с минимальным разрешением 320x240. Скорость передачи данных составляла 384 Кбит/с, используя полосы частот W-CDMA. Однако появление новых модуляционных схем и технологий мультиплексирования привело к созданию стандарта CDMA2000 1xEV-DV,

обеспечивающего скорость до 2 Мбит/с. Технология HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) обеспечивает скорость передачи данных до 14,4 Мбит/с.

Сеть четвертого поколения 4G варьирует количество используемых частот в зависимости от страны, и их число составляет примерно 40. Одной из перспективных частот является 2,1 ГГц. 4G сеть основана на технологиях LTE и IEEE 802.16e. При использовании LTE скорость передачи входящего потока составляет 50 Мбит/с, а исходящего - 100 Мбит/с. Однако при применении стандарта IEEE 802.16e, который использует технологию WiMAX, можно достичь скоростей 56 Мбит/с и 128 Мбит/с соответственно.

Сеть 5G является перспективной и в настоящее время разрабатывается и внедряется в развитых странах, таких как США, Япония и другие. Эта сеть базируется на стандарте IMT-2020 и считается самой перспективной, так как обеспечивает абонентам значительно более высокую пропускную способность по сравнению с предыдущими технологиями. Для сети 5G определены две полосы частот: FR1 – от 600 до 6000 МГц и FR2 – от 24 до 100 ГГц. Скорость передачи данных по нисходящему потоку составляет 100 Мбит/с, а по восходящему - 50 Мбит/с. Задержка пакета при передаче через радиосвязь составляет 1-4 мс. Скорость сети 5G для обслуживания и удовлетворения требований качества обслуживания (QoS) составляет 500 км/ч, а количество подключенных абонентов на единицу площади – 106/км².

На рис. 2 представлен график, отображающий скорость обмена данными для сетей PAN, LAN, MAN и WAN.

Рис. 2 иллюстрирует различия в характеристиках Сети PAN, LAN, MAN и WAN

Основные типы беспроводных сетей включают в себя персональные сети (PAN), локальные сети (LAN), городские сети (MAN) и глобальные сети (WAN). Персональные сети представляют собой беспроводные сети, используемые для подключения домашних устройств. Их действие ограничено радиусом в 10 метров.

Локальные сети, в отличие от персональных, предназначены для офисных помещений или нескольких смежных зданий. Радиус их действия достигает 100 метров.

Городские сети обслуживают городские территории и охватывают расстояние до 50 км. А глобальные сети охватывают территории целых государств и, в основном, представлены сетями Интернет. Для каждого из этих типов беспроводных сетей существуют специальные стандарты. Для персональных сетей используется технология UWB (Ultra Wide Band), а распространенным стандартом является IEEE 802.15, известный как Bluetooth. Технология Wi-Fi применяется для создания локальных сетей и основана на стандартах IEEE 802.11a (5 ГГц), IEEE 802.11b (2,4 ГГц) и IEEE 802.11g (2,4 ГГц). Для расширения локальной сети (LAN) до метрополитенской сети (MAN) по стандарту 802.11s используется структура в виде сети с ячейками Mesh-network. Это означает, что сети LAN объединяются и взаимосвязываются друг с другом, образуя единую систему. Существуют три организации, ответственные за стандартизацию беспроводных технологий: Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), Европейский институт стандартов в области телекоммуникаций (ETSI) и План партнерства третьего поколения (3GPP). Стандарты IEEE и ETSI в основном используются для коммутации пакетов, в то время как стандарт 3GPP основан на сотовых сетях мобильных терминалов и глобальном роуминге.

Для стандарта IEEE 802.16-2004 существуют три метода передачи данных:

1. Модуляция одной несущей (SC).
2. Ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM).
3. Множественный доступ на основе OFDM (OFDMA).

Для первого стандарта 802.16 используется прямое расширение с одной несущей (Single Carrier, SC). Для стандарта IEEE 802.16-2004 предусмотрено использование как прямого расширения, так и OFDM с прямой и непрямой видимостью, с различным количеством под несущих: 1,26 МГц (128), 5 МГц (527), 11 МГц (1028), 25 МГц (2053).

При формировании сигнала OFDM основной цифровой поток разделяется на определенное количество подпотоков, и каждая поднесущая передает свой собственный поток данных. Фазу и амплитуду можно вычислить на основе выбранной модуляции. Поднесущие могут быть модулированы тремя способами:

1. BPSK - бинарная фазовая манипуляция.
2. QPSK - квадратурная фазовая манипуляция.
3. QAM - квадратурная амплитудная манипуляция (с порядком 16, 64).

Заключение

Исходный текст содержит обширный анализ современных беспроводных технологий связи с фокусом на сравнение WiMAX и Wi-Fi. В нем рассмотрены технические аспекты и области применения каждой технологии, включая их функциональные характеристики, радиус действия и стандарты качества обслуживания. WiMAX выделяется благодаря своей способности обеспечивать стабильное и высокоскоростное подключение на большие расстояния и возможностью интеграции с различными мобильными и фиксированными устройствами. В отличие от этого, Wi-Fi предоставляет более ограниченное покрытие и может испытывать колебания в качестве связи в зависимости от местоположения точек доступа.

Список использованных источников:

1. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
2. Яронова Н. В., Аметова А. А., Шосалманов А. Х. Организация видеонаблюдения на перездах железнодорожного транспорта //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 62-1. – С. 53-56.
3. Связь с подвижными объектами на железнодорожном транспорте. Справочник/ Ю.В. Ваванов, Н.Е. доценко, В.Е. Малявко, С.И. Тропкин. – М.: Транспорт, 1984. -320 с.
4. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Технология MIMO для подвижной связи 5G // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 8. – С. 21-25.
5. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи //The Scientific Heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 26-32.

6. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Квантовые линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 23-28.
7. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
8. Кнышев И. П., Роенков Д. Н., Сапрыкин Д. В. Надежность каналов в сетях связи с подвижными объектами //Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №. 10. – С. 35-38.
9. Роенков Д. Н., Шматченко В. В., Яронова Н. В. Повышение надежности сетей поездной радиосвязи //Автоматика, связь, информатика. – 2017. – №. 7. – С. 22-27.
10. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Современная цифровая связь железной дороги //The scientific heritage. – С. 23.
11. Роенков Д. Н., Яронова Н. В. Атмосферные оптические линии связи //Автоматика, связь, информатика. – 2016. – №. 11. – С. 7-10.
12. Колесников, И. К., А.А. Халиков, и Н.В. Яронова. "Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел." Наука. Образование. Техника 4 (2007): 104.
13. Kurbanov, J. F., Sattarov, K. A., Yaronova, N. V., & Xusnidinova, N. F. (2020). Model and device for measuring the parameters of the technological radio communication network in the "on-line" mode in the signaling and communication laboratory wagon. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-5).
14. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Современная цифровая связь железной дороги //The scientific heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 23-26.
15. Файзуллаевич, К.Ж. and угли, Т.З.Б. 2022. Информатика, Вычислительная Техника И Автоматизация. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain). (Feb. 2022), 61–66.